

InterAcción y Perspectiv

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X
D.L. pp 201002Z43506

Julio-septiembre 2024
Vol. 14 No. 2

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Interacción y Perspectiva
Revista de Trabajo Social
Vol. 14 N°2 252-258 pp.
2024
Julio-septiembre

Dep. Legal pp 201002Z43506
ISSN 2244-808X
Copyright ©

ENSAYO

Hacia un posicionamiento crítico en Trabajo Social
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10909178>

Elisa Cerros Rodríguez*

Resumen

Los encuentros académicos de Trabajo Social, son sin duda un excelente espacio de reflexión sobre la disciplina, los cuales permiten problematizar los procesos de intervención profesional, el papel que desempeña el Trabajo Social, los contextos en los que se interviene, las implicaciones éticas y profesionales que están presentes en la intervención profesional, así como los diferentes lentes teóricos y metodológicos con los que miramos e intervenimos. En ese sentido, las reflexiones que se exponen en el presente artículo, fueron expuestas en el Encuentro Iberoamericano de Escuelas de Trabajo Social organizado por la Escuela de Trabajo Social del Zulia, a través del Simposio: El Trabajo Social en tiempos posmodernos. Espacio académico que permitió compartir entre colegas de diferentes latitudes, hallazgos de investigaciones en curso, así como reflexiones en torno a los desafíos del Trabajo Social en tiempos posmodernos. En dicho evento académico, presentamos un análisis a partir del contexto mexicano, sobre la relevancia de impulsar un posicionamiento crítico desde la formación académica, que se proyecte en el ejercicio profesional y en la capacidad organizativa como gremio. Planteamos que el fortalecimiento y reconocimiento disciplinar viene acompañado de un proyecto político que marque el rumbo de la disciplina en México, el cual, sin duda, deberá tener un claro posicionamiento crítico y ético, además de la necesaria articulación academia, colectivo profesional, donde de manera conjunta se debata, se interpele y se construya el presente y futuro de la profesión.

Palabras clave: Trabajo Social, formación académica, ejercicio profesional, posicionamiento crítico, colectivo profesional.

Abstract

Towards a critical positioning in Social Work

Academic meetups regarding Social Work are doubtlessly an excellent space for reflection on the discipline, which offer up the chance to examine the processes of professional intervention, the role of Social Work, the complexity of the intervened contexts, the ethical and professional implications present in professional interventions, as well as the various theoretical and methodological lenses through which Social Work sees and intervenes. In this sense, the reflections in the present article were exposed in the Iberoamerican Meetup of Social Work Schools, organized by the Social Work School of Zulia through a symposium called Social Work in postmodern times, an academic space which allowed colleagues from different latitudes to share the findings of ongoing

investigations, as well as reflections regarding the challenges of Social Work in postmodern times. In this event, the authors of this article presented an analysis stemming from the Mexican context, on the relevance of pushing a critical positioning from academic formation, to be projected in professional practice and in organizational capacity, as a guild. This article postulates that the strengthening and recognition of the discipline come alongside a political project that outlines the path of the discipline in Mexico, which doubtlessly ought to have a clear critical and ethical positioning, besides the necessary academic articulation, professional collective, where the present and future of the profession are debated, questioned, and constructed.

Keywords: Social Work, academic training, professional exercise, critical positioning, professional collective.

Recibido: 29/02/2024 Aceptado: 22/03/2024

* Profesora investigadora del Departamento de Trabajo Social. Universidad de Guadalajara. Guadalajara Jalisco, México. elisa.cerros@academicos.udg.mx <https://orcid.org/0000-0003-1716-1292>

Construcción de un posicionamiento crítico en Trabajo Social

Como parte de su devenir histórico, la profesión del Trabajo Social se ha configurado y reconfigurado dando pauta a diversas configuraciones, Ornelas y Brain (2015) distinguen tres: Tradicional, Reconceptualizado y Contemporáneo. La configuración tradicional ha tenido una marcada influencia en el contexto mexicano (objeto de análisis de este trabajo), tanto en la formación académica (Martínez-Flores y Cerros, 2020) como en el ejercicio profesional, configuración que se caracteriza por tener un énfasis en la intervención individualizada, ya que la visión que impera en esta es que los problemas son individuales, por ello, la intervención se concentra en "adaptar, readaptar o rehabilitar" al sujeto "disfuncional", a partir de una postura estructural-funcionalista desde el paradigma positivista.

Resulta importante analizar la influencia que tiene el paradigma positivista en un sector del colectivo profesional, porque tiene un claro impacto en el ejercicio profesional, debido a sus implicaciones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, éticas y también políticas, y argumentar por qué es importante incorporar "otras miradas". En ese sentido, Montañó (2017) realiza una fuerte crítica a este paradigma, el cual "se presenta como la racionalidad hegemónica de la cultura "oficial" del mundo occidental, dada su funcionalidad con el orden burgués" (p. 24), donde "la realidad pierde su carácter histórico ya que el individuo no participa en su construcción" ya que se les considera pasivos a los sujetos (Zúñiga, 2019:65), por ello, quienes se sitúan desde este paradigma, no impulsan una intervención transformadora, debido a que actúan desde una lógica funcional, vertical, instrumental.

Entonces, ¿por qué es importante fomentar un Trabajo Social crítico? Es importante porque desde un posicionamiento crítico, podremos evitar análisis acrílicos y a-históricos

de los problemas sociales, nos permitirá tener un decidido compromiso en la lucha de los derechos sociales y la vida digna, así como a tener presente la responsabilidad e implicaciones de nuestro ejercicio profesional, es decir:

“una postura crítica en Trabajo Social parte en negar la apariencia de los procesos sociales, se preocupa por desnaturalizar y problematizar la desigualdad social y, en consecuencia, pensar y llevar a la práctica un ejercicio profesional que ubica en su horizonte la necesidad de revertir aquello que aparente ser perpetuo” (Mallardi, 2017:16).

Este posicionamiento crítico se debe impulsar, fomentar y hacer realidad en tres espacios: durante la formación académica, con planes de estudios actualizados acorde a las realidades sociales, con prácticas escolares y profesionales comprometidas con las causas y necesidades sociales; en el ejercicio profesional, al fomentar el compromiso social y la ética en su intervención, así como la actualización disciplinar permanente, que posibilite intervenciones innovadoras a partir de una postura crítica, la cual evita la naturalización de los problemas y fomenta un decidido compromiso con las demandas sociales y la justicia social; y como gremio, es decir como colectivo profesional, al promover acciones y condiciones que nos hagan ser un gremio organizado, que lucha por mejores condiciones laborales. Por lo tanto, la postura crítica debe estar presente de manera permanente en la disciplina del Trabajo Social, ya que como lo plantea Montaña, el Trabajo Social crítico no significa otra cosa sino *la crítica como herramienta de análisis y horizonte de acción de los profesionales* (2017:32).

Posicionamiento ético y político

El Trabajo Social crítico va acompañado de un decidido posicionamiento ético y político, el cual se expresa en el compromiso con las causas sociales al poseer conciencia política y conciencia de clase, donde reconoce las implicaciones éticas y políticas de su intervención profesional. Al intervenir, se reconoce el contexto histórico, las contradicciones sociales y los procesos de dominación existentes, lo cual evita naturalizar los problemas sociales. Por ello, en términos de compromiso ético-político, este debe ser entendido como el “compromiso profesional con los sujetos que sufren dominación en cualquiera de sus expresiones: de clase, de raza, de etnia, de género, de religión, etc.” (Mancinas, 2017:177).

Como colectivo profesional, cuando se asume un posicionamiento ético-político, encontramos un gremio organizado, movilizado, que lucha para hacer frente a las asimetrías de nuestra sociedad a través de la acción colectiva y que también lucha por mejorar sus condiciones laborales. Para ello, cuenta con un proyecto y una agenda política con los cuales define el rumbo de la disciplina y de sus luchas; proyecto político que se construye colectivamente de manera dialógica y democrática, donde se problematiza la formación académica y el ejercicio profesional de manera conjunta, ya

que se reconoce que sólo así podemos generar cambios significativos en el ser y hacer del Trabajo Social.

Por lo tanto, un posicionamiento ético y político implica un proceso de crítica e interpelación permanente sobre los procesos formativos, sobre nuestra intervención profesional, así como sobre nuestra capacidad organizativa y de movilización como gremio, todo a partir de una mirada teórica que se fundamenta en teorías críticas, lo cual permite fortalecer la disciplina.

A continuación, expondré brevemente el contexto en el cual nos encontramos como colectivo profesional en México, así como las acciones que a mi juicio debemos emprender para fortalecernos como gremio organizado.

Fortalecimiento del colectivo profesional en México

En los últimos diez años, en nuestro país, se ha dado una significativa actividad en materia de organización gremial, con la formación por un lado desde la academia de redes temáticas de investigación, las cuales problematizan y contribuyen a la discusión disciplinar; y por otro lado, desde el colectivo profesional, encontramos la activación y reactivación de colegios profesionales en la mayor parte del país. ¿Qué motivó dicha movilización? En gran medida, la necesidad de unir esfuerzos para fortalecer la disciplina, de generar producción teórica colaborativa de incidencia en la formación académica, y en el fortalecimiento y reconocimiento de la disciplina. Actualmente existen 10 redes temáticas de investigación en Trabajo Social, y más de 31 colegios profesionales en el país.

Como hecho relevante en esta construcción colectiva, en el año 2019 se conformó la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social México (FENACOTSMEX), organismo reconocido por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), que aglutina hasta el momento 18 colegios profesionales de diferentes estados de la república, el cual de manera colegiada, está trabajando actualmente en una propuesta de Ley de Trabajo Social (Rodríguez & Tamez, 2023:86), a fin de regular el ejercicio profesional, mejorar sus condiciones laborales, y por ende, el fortalecimiento del gremio. La conformación de esta federación resulta importante, ya que muestra un naciente interés por la acción colectiva en nuestro país, el cual esperamos rinda frutos como en otros países, que sobresalen en materia de organización y consolidación gremial.

A nuestro juicio, esta consolidación gremial será posible a partir de acciones como colectivo, entre las que se encuentran: generar y consolidar espacios de reflexión e intercambio entre colegios, escuelas formadoras y redes de Trabajo Social, donde se escuchen todas las voces y se planifiquen acciones en favor de la disciplina; esos espacios de reflexión y de diálogo fomentarán la unidad gremial, y promoverán la puesta en marcha de investigaciones y acciones para visibilizar y mejorar las condiciones laborales; así mismo estos espacios dialógicos y horizontales posibilitarán pensar e intervenir en colectivo; con decidido compromiso ético y político; contando de manera

transversal con una mirada crítica de la realidad. Todo esto forma parte de un proyecto profesional político desde una mirada crítica, el cual, de llevarse a cabo, consolidará al gremio y a la disciplina.

Reflexiones disciplinares

Como lo señalé en el apartado anterior, una de las acciones necesarias para la consolidación disciplinar son las reflexiones sobre el ser y hacer del Trabajo Social de manera colaborativa academia y colectivo profesional, tanto en los espacios formativos como en los espacios ocupacionales. En ese sentido, las escuelas formadoras deberán contar con planes de estudio actualizados, que incluyan materias y contenidos acordes a las realidades presentes; y fomentarán la realización de diversos eventos académicos en las aulas y fuera de ellas (de formación extracurricular) que sean verdaderos espacios de debate, discusión y análisis, además de promover prácticas escolares desde una perspectiva crítica, a fin de fomentar un posicionamiento crítico en el estudiantado, y responder a la compleja realidad en la que se interviene (Cerros, 2019).

También resultan valiosas las reflexiones disciplinares que llevan a cabo organizaciones especializadas en la disciplina, también llamadas redes temáticas, las cuales, a partir de investigaciones y encuentros académicos, contribuyen al debate, a la producción científica y a la acción colectiva. Un ejemplo de ellas, es la Red de Investigación Académica sobre Trabajo Social: formación y ejercicio profesional (RIATS), la cual es una organización especializada en el estudio del Trabajo Social, cuyos integrantes son colegas investigadoras e investigadores profesionales del Trabajo Social cuya línea de investigación y producción científica es el Trabajo Social, y que pertenecen a las principales universidades públicas de México (Cerros y Chávez, 2023). Este colectivo generó durante el confinamiento, la iniciativa "distanciamiento físico, acercamiento social, acción colectiva", la cual fue reconocida en el año 2020 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ahora Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología) por su contribución para enfrentar la contingencia de Covid-19 a través de esta iniciativa solidaria. Esta acción es un claro ejemplo de compromiso por llevar la reflexión disciplinar a la acción, y muestra congruencia en el ser y hacer del Trabajo Social.

Para finalizar este apartado, considero importante retomar la visión de Montañón sobre el significado de lo crítico en Trabajo Social, ya que las reflexiones disciplinares deben estar soportadas desde allí, entendiendo que "lo crítico en Trabajo Social expresa substantivamente una capacidad, una postura, una perspectiva de crítica en el análisis social del profesional y en su accionar", es decir, es ser congruente en el pensar y en el hacer.

Reflexiones finales

Promover un posicionamiento crítico en Trabajo Social es un trabajo permanente, el cual requiere de un compromiso decidido con la formación, la actualización, y el

fortalecimiento como colectivo profesional, además de un compromiso decidido en la lucha de los derechos sociales, la justicia social y la vida digna.

Un Trabajo Social crítico aspira a construir prácticas contrahegemónicas reconociendo las desigualdades existentes en nuestros contextos, promoviendo la desnaturalización de los problemas sociales y alzando la voz como colectivo organizado. Reconociendo que:

“El punto de partida de la crítica (su objeto) es la realidad; su motor es la indignación (con las formas de desigualdad, dominación, explotación, subordinación) y la teoría es la herramienta (que permite pasar de la indignación al conocimiento veraz de los fundamentos y la esencia de los fenómenos” (Montaño, 2017 p. 33)

Por lo tanto, se debe brindar una formación académica que promueva un pensamiento crítico, que posibilite comprender el contexto socioeconómico, político y cultural, a fin de identificar las injusticias y desigualdades presentes e intervenir en ellas desde nuestro perfil profesional. En el gremio profesional, se debe promover la organización y acción colectiva a partir de un decidido posicionamiento ético y político, y con un proyecto político que defina el rumbo del colectivo profesional.

Agradecimiento:

Agradezco a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia la invitación a participar en el Encuentro Iberoamericano de Escuelas de Trabajo Social a través del Simposio: El Trabajo Social en tiempos posmodernos, en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Escuela de Trabajo Social. Celebro con ustedes estos primeros cincuenta años de logros académicos y su reconocimiento y prestigio nacional e internacional.

Referencias bibliográficas

- Cerros, Elisa. (2019). “Reflexiones en torno a las propuestas teórico-metodológicas utilizadas en la práctica escolar. El caso de la Universidad de Guadalajara”. En Ornelas, A. & Brain, M.L. Trabajo Social y cambio social: Propuestas teórico-metodológicas. Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 128-138.
- Cerros, Elisa y Chávez, Guillermina. (2023). “El alcance de la reflexión colegiada en la formación y en el ejercicio profesional de trabajo social”. En Cerros, E. & Chávez, G. Desafíos contemporáneos en la formación y el ejercicio profesional de trabajo social. Ediciones de la noche. pp. 11-17.
- Mancinas, S. (2017). “Paradigma crítico y Trabajo Social”. En Mancinas, S; Zúñiga, M; Arroyo, Ma.; Rodríguez, L.M.; Tamez, B.M. Teorías y modelos de intervención social. Fundamentos básicos y crítica. Editorial Esfera Pública. México. pp. 161-202.

- Martínez-Flores, Verónica. y Cerros, Elisa. (2020). "La formación profesional del Trabajador Social en México: una revisión del currículo actual". Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social. Vol. 10, No. 1 Maracaibo, Venezuela. pp. 66-79.
- Mallardi, Manuel. (2017). Procesos de intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico. Editorial Colegio de trabajadores sociales de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. pp. 329.
- Montaña, Carlos. (2017). "Teoría y práctica del Trabajo Social crítico: desafíos para la superación de la fragmentación positivista y post-moderna". En Mallardi, M. Procesos de intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico. Editorial Colegio de trabajadores sociales de la Provincia de Buenos Aires. pp. 21-62.
- Rodríguez, L.M. y Tamez, B.M. (2023). "Colegios profesionales y Trabajo Social". En Cerros, E. & Chávez, G. Desafíos contemporáneos en la formación y el ejercicio profesional de trabajo social. Ediciones de la noche. pp. 75-89.
- Ornelas, Adriana y Brain, María Luisa. (2015). Aportes para la reflexión del Trabajo Social Contemporáneo. Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 56.
- Zúñiga, María. (2017). "El positivismo como la nueva racionalidad hegemónica del mundo moderno" En Mancinas, S; Zúñiga, M; Arroyo, Ma.; Rodríguez, L.M.; Tamez, B.M. Teorías y modelos de intervención social. Fundamentos básicos y crítica. Editorial Esfera Pública. México. pp. 57-98.